

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадировна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTOCHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

UDK: 616-71.009

Davronov Islom Ibragimovich
Djurabekova Aziza Tohirovna
Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419105>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada lumbosakral radikulopatiyalarning differentsial diagnostikasi va lokalizatsiyaga muvofiqligi uchun klinik-nevrologik va radikulopatoyaning tadqiqot usullari o'rtasida parallelliklari ko'rsatilgan. Tajribada dastlab bel og'rig'i bilan murojaat qilgan bemorlar va bu og'riq kuchayishi sababli kasallikning asoratlari o'tib ketgan bemorlar tekshirildi. Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatdiki, lumbosakral zonasidagi og'riqning kuchliligi va intensivligi intervertebral diskdagi degenerativ o'zgarishlar (churra / protruziya) bilan o'zaro bog'liq emas, balki, intervertebral diskdagi patologik jarayon vaqt davomiyligiga bog'liq. Kasallik va shunga mos ravishda bemorning yoshi ish staji ta'sir qilishi tajribada ma'lum bo'ldi. Klinik ko'rsatkichlar bilan raqobatlashmagan holda, radikulopatiyani bir usul sifatida ko'rib chiqish tajribamizning asosi bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bel og'rig'i, radikulopatiyaning klinikasi, differentsial diaagnostikasi.

Давранов Ислон Ибрагимович
Джурабекова Азиза Тахировна
Мамурова Маликахон Мирхазиевна
Самаркандский государственный медицинский университет

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ

АННОТАЦИЯ

В работе проведена параллель между клиниконеврологическими и нейровизуализационными методами исследования, для дифференцированной диагностики пояснично-крестцовых радикулопатий при дорсопатиях и соответствия локализации. Обследованы пациенты впервые обратившиеся с болевым синдромом в спине и пациенты имеющие длительный период заболевания, обратившиеся по причине обострения боли в спине. Результат исследования показал, наличие выраженности и интенсивности боли в пояснично-крестцовом отделе не взаимосвязаны с дегенеративными изменениями (грыжа/протрузия) в межпозвоночном диске, патологический процесс в межпозвоночном диске зависит от стажа (длительности) заболевания и соответственно, возраста пациента, что в свою очередь влияет на частоту обострений, нейровизуализацию следует рассматривать как метод, не конкурирующий с клиническими показателями, а как взаимодополняющий, для дальнейшего вопроса тактики и оптимизации терапии.

Ключевые слова: боль в спине, клинко-нейровизуализация, дифференциальная диагностика.

Davranov Islom Ibragimovich
Dzhurabekova Aziza Takhirovna
Mamurova Malikaxon Mirkhazaevna
Samarkand State Medical University

DIAGNOSTIC FEATURE OF CLINICAL AND NEUROVIMAGING METHODS OF INVESTIGATION IN PATIENTS WITH LUMBOSACRAL RADICULOPATHY

ANNOTATION

The paper draws a parallel between clinical neurological and neuroimaging research methods, for differential diagnosis of lumbosacral radiculopathies with dorsopathies and compliance with localization. Patients examined first-time applicants with back pain and patients with a long period of illness, who applied due to exacerbation of pain in back. The result of the study showed the presence of severity and intensity of pain in the lumbosacral region is not related to degenerative changes (hernia/protrusion) in the intervertebral disc, the pathological process in the intervertebral disc depends on the experience (duration) of the disease and, accordingly, age of the patient, which in its turn affects the frequency of exacerbations, neuroimaging should be considered as a method that does not compete with clinical indicators, but as complementary, for a further question of tactics and optimization therapy.

Keywords: back pain, clinical neuroimaging, differential diagnosis

Neurovizualizatsion tekshirishlar - miyadagi biokimyoviy, biomexanik o'zgarishlarning tuzilishi, funktsiyasi va xususiyatlarini ko'rishga imkon beruvchi bugungi kundagi alohida alohida metod bo'lib, bu metod zamonaviy tibbiyotga yaqinda kirib keldi. Orqa miya nevrologik disfunktsiyasi bo'lgan bemorlarda KT, MSCT, MRTdan foydalanish an'anaviy bo'lib qoldi. (Ellingson V.M. et al., 2014, Крылов В.В. с соавт., 2015, Скоромец А.А. с соавт., 2016, Vargas M.I. et al., 2015). Diagnostika usulini tanlashda o'ziga xos xususiyatlar mavjud, shuning uchun agar KT orqa miya va yon subdural bo'shliqlarda mahalliy siqilish darajasini aniqlashga imkon beradigan bo'lsa, MSCT yanada kengroqdir va umurtqadagi chuqur joylashgan muammolar. (shnur kasalliklari) ni aniq tasvirlaydi. (Пятин В.Ф. с соавт., 2021, Гаманович А.И., 2017, Meyers S.P., 2020, Азимбаев К. с соавт., 2019). MRT diagnostikasi yordamida T₁-T₂ rejimlarida 1,5 yoki 3T kuchlanishli eksenel va sagittal tekisliklarning ishlashi bilan miyaning anatomik tuzilishi haqida to'liq ma'lumot olsak bo'ladi. MRT diagnostika bizga patologik jarayonning paydo bo'lishiga differentsial yondashuv, qon tomir malformatsiyasi, parenximal shish kabi shubhali klinik belgilarning asosini aniqlashda yordam beradi. (1, 3, 4, 7).

Neurovizualizatsion metodi yordamida eng keng tarqalgan patologiya lumbosakral lokalizatsiyadagi dorsopatiya hisoblanadi. (2, 4, 5, 8). Dorsopatiya atamasi bel og'rig'i tufayli birlashgan turli xil geterojen kasallik guruhlarini o'z ichiga oladi, bular vertebrogenik va diskogen radikulopatiyadir. (5, 6, 9, 13).

Dorsopatiya bilan og'riqan bemorlarning ahvolini baholashda vrachlar bir qator standart tekshiruvlardan (laboratoriya, neyrofiziologik) foydalanadilar, ammo tadqiqotning neyroimaging ahamiyati shundaki, dorsopatiyaning barcha anatomik xususiyatlari (umurtqa pog'onasining tuzilishi - orqa miya, vertebra degeneratsiyasi, disklar)ni har qanday tomondan batafsil o'rganishdir.

Shunday qilib, bugungi kunda neurovizualizatsion metodidan foydalanish o'ta sezgirlik va diagnostikaning informativligi nuqtai nazaridan, invaziv bo'lmagan, foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan tadqiqotning hozirgi kundagi eng yaxshi usuli hisoblanadi.

Maqsad. Dorsopatiyalarda lumbosakral radikulopatiyalarning differentsial diagnostikasi va lokalizatsiyaga muvofiqi uchun klinik nevrologik va neurovizualizatsion tadqiqot usullari o'rtasidagi korrelyatsion taqqoslashni o'tkazish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tekshiruv 2022 yildan 2023 yilgacha Samarqand davlat tibbiyot universitetining nevrologiya bo'limida statsionar holda davolanib kelayotgan bemorlarda o'tkazildi. Bemorlarning holati quyidagicha: kasallikning davomiyligi, anamnezga ko'ra, 2 yildan 20 yilgacha bo'lgan 30 yoshdan 60 yoshgacha oralidagi lumbosakral zonasida og'rig'i bor bemorlar. Tajribada 63 kishi qatnashdi va ularning 66% erkaklar hisoblanib qolgan 34% ayollar tashkil etadi. Bemorlarning umumiy sonidan 28 kishi birinchi marta yotqizilgan, qolgan bemorlar ilgari ushbu bo'limda konservativ davolanganlar. Birinchi muhim bosqich (bemorlarning roziligi bilan) an'anaviy klinik nevrologik tekshiruv (bemorlarni tekshirish) bo'lib, unda vosita, hissiy o'zgarishlar aniqlandi. Og'riq sindromini baholash samaradorligi raqamli baholash shkalasida (RBSH) qo'llanildi, bu og'riq sindromining intensivlik darajasini belgilaydi (daraja 11ta bo'lib, bu erda 0 - og'riqning yo'qligi, 10 - eng kuchli og'riq). Barcha bemorlarga "Signa Explorer (GE)" apparati, AQSH (2020) kuchlanishi 1,5 T, bo'lak qalinligi 3 mm, MSCT "Revaluation EVO (GE)" yordamida frontal va sagittal tekisliklarda umurtqa pog'onasining neyroimagingi (MRG) o'tkazildi. "AQSh (2020)", bu erda tilim qalinligi 1,25 mm, kuchlanish 120-170 mA. Tadqiqot natijalarini statistik qayta ishlash individual kompyuterda qayd etilgan. Statistica for windows (2012) dasturlari yordamida Mann-Whitney mezonlari tahlil qilindi, korrelyatsiya ko'rsatkichi an'anaviy Spearman mezonlari bo'yicha hisoblab chiqildi.

Tadqiqot natijalari. Samarqand davlat tibbiyot universiteti Tibbiyot akademiyasining nevrologiya bo'limida kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda lumbosakral zonasida og'riqning borligi bilan shikoyat bilan qilishgani ma'lum bo'ldi. Og'riq belgisining lokalizatsiyasi lumbosakral zonasi bilan chegaralanib qolmay, og'riq hislari dumba mintaqasida ham aniqlandi, ba'zida posterior uzunlamasi chizig'i bo'yab oyoqning pastki qismiga qarab og'riq kuchayib boradi. Bundan tashqari og'riq yurganda, o'rindan turib holatni o'zgartirganda, o'tirganda, tanani burganda, ya'ni harakatlenganda ham og'riq

kuchayadi. Bemorlar ikki guruhga bo'lingan, bo'lib, birinchi guruh 35 nafarni tashkil etadi va radikulopatiya bilan kasallangan (qayta qabul qilingan) bemorlardir; ikkinchi guruh esa radikulopatiyaning aniq belgilari bo'lmagan radikulyar og'riq sindromi bilan birinchi marta qabul qilinganlar hisoblanadi. Og'riq sindromining kuchliligi va intensivligidagi guruhlararo farqlar shkala bo'yicha baholandi (raqamli reyting shkalasi (RRSh), Natijada 1-guruhda o'rtacha ko'rsatkichlar $7,6 \pm 0,6$ bo'lsa, keying 2-guruhda $8,1 \pm 0,5$ ball, bu erda $p > 0,1$. Guruhlar orasidagi ko'rsatkichlar deyarli tengligi ma'lum bo'ldi. Klinik va nevrologik tekshiruv ikkala guruhda ham normal holatlarning buzilishlari aniqladi. Ya'ni, 1-guruhda 50% da oyoqlarda ekstansor kuchi 3 balldan oshmadi, 2-guruhning 46% da oyoqlarda ekstansor kuchida 2 balldan oshmadi. Bundan ma'lum bo'ldiki, o'zgarishlar ekstansorning kuchi 2-guruhda yomonroq edi. Bundan tashqari, refleks sferasining tabiati quyidagicha ekanligi aniqlandi: 1-guruhda giporefleksiyada 60% va arefleksiyada (Axilles refleksi), 2-guruhda esa giporefleksiyada 70%, Axilles refleksi bo'yicha 30% ekanligi aniqlandi. Bundan ma'lum bo'ldiki, ikkala guruhda ham giporefleksiya ustunlik qiladi va refleksning foizlari ikkala guruhda ham teng taqsimlanadi. L₅S₁ ildizlarida siqilish darajasini obyektiv baholash uchun kuchlanish simptomi usuli qo'llanilgan (ko'tarilish darajasiga qarab) bo'lib, natija 1-guruhda bemorlarning 53% da 40o dan yuqori bo'lgan; 40% 40o dan past; 2-guruhda 56% bemorlarda 40o dan yuqori bo'lgan; 40o-40% dan past.

Shunday qilib, lumbosakral radikulopatiya holat, 1-guruhda kuchayganligi va birinchi kelgan bemorlarning 2-guruhida og'riqning intensivligi, oyoqlarda ekstansorlarning kuchi va kuchlanish darajasi bo'yicha bir xil bo'lib chiqdi. Ba'zi ko'rsatkichlar 2-guruhda kichik foizlarda yuqoriligi ma'lum bo'ldi.

Ikkala guruhlardagi sezgi retseptorlari buzilishi tahlili quyidagich natija ko'rsatdi: 1-guruhda gipoesteziya ulushi 73% dan oshdi, 19% paresteziya bilan band; shu bilan birga, 2-guruhda gipoesteziya 85% ni egallagan, qolgan foiz (15%) paresteziya edi. Shunday qilib, sezgi retseptorlaridagi o'zgarishlar asosan gipoesteziya shaklida namoyon bo'ladi, 2-guruhda esa engil ustunlik mavjud; bu fakt paresteziya turi bo'yicha sezgirlikni buzgan holda ham sodir bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, nevrologik tekshiruv ma'lumotlariga ko'ra, ikkala guruhda ham klinik va nevrologik alomatlar bo'yicha o'xshash ma'lumotlar mavjud, ammo 2-guruhda sezuvchanlik buzilishining intensivligi va darajasida bir oz farq bor.

Orqa tarafida og'rig'i bo'lgan bemorlarni tekshirish uchun standart paket neyroimaging tahlilining dinamikasini o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi va vazifalariga muvofiq, bemorlar kasalxonaga yotqizilgandan so'ng, lumbosakral umurtqa pog'onasini MRT (MSCT) dan o'tkazildi. Qizig'i shundaki, 2-guruhdagi og'riq sindromi va hissiy buzilishlarning yuqori intensivligiga qaramasdan, neyroimaging parametrlari guruhlar o'rtasida keskin ravishda belgilangan; reabilitatsiya kasalligini boshdan kechirgan va kuchayishi bilan kasalxonaga yotqizilgan 1-guruhdagi bemorlarda o'zgarishlarning yanada aniq jarayoniga ishora qiladi. Shunday qilib, 1-guruhdagi bemorlarda intervertebral disklarda o'simtal va churrallarni aniqlash chastotasi nisbatan past og'riq omiliga qaramasdan, 2-guruhdan farqli o'laroq, 39,3% ni tashkil etdi; churra va protrusionning mavjudligi (bir vaqtning o'zida) 89%, 1-guruhda 13,7% diskoradikulyar konflikt mavjud. 2-guruhda 21,1% hollarda churra, 77% hollarda protrusion, disko-radikulyar konflikt 38,5% ni tashkil etdi. Protrusiya va churra paydo bo'lish chastotasining statistik mezonlari bo'yicha korrelyatsiya tahlili (Pirson) ahamiyatiga ko'ra $p > 0,05$ ga to'g'ri keldi, bu ifoda etilmagan farqni ko'rsatadi. Shu bilan birga diskotektsiya parametridagi statistik farqni baholashda, radikulyar ziddiyat, $u > 0,01$ bo'lgan qiymatga egaligi tasdiqlandi. Tajribada lumbosakral radikulopatiya kasalligi anchadan beri mavjud bo'lgan va og'riq kuchayishi sababli kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda raqamli daraja shkalasi (RDSH) bo'yicha og'riq sindromi lomber-sakral mintaqada og'riqlar bilan birinchi marta qabul qilingan bemorlarga qaraganda pastligi aniqlandi. Bundan tashqari, ikkala guruhda ham nevrologik belgilarning aniqligiga qaramay, kasallik bilan anchadan beri kurashib kelayotgan bemorlar lomber-sakral zonasining MRT (MSCT) o'zgarishlaridan, churralar chastotasi va disko-radikulyar to'qnashuvlardan sezilarli darajada oshadi, ikkinchi guruhda esa o'sish yo'nalishi bo'yicha hamda disko-

radikulyar o'zgarishlarga ko'ra, protrusionlarning chastotasida ortiqcha bo'ladi.

1-Rasm. Bemor A. (1-guruh) Bel dumg'aza umurtqa pog'onasi MRT ko'rinishi, umurtqa pog'onasi disk churrasining orqa miya kanalini bosib turgan ko'rinishi ko'rsatilgan.

2-Rasm. Bemor B. (2-guruh) Bel du,d'aza soxasining MRT tasviri, umurtqalararo protrusion, deformatsiyalangan spondiloz.

Lomber og'riqlar uchun xarakterli xususiyat - og'riqning intensivligi va tik turganda umurtqa pog'onasi shaklining o'zgarishidir. O'rganilayotgan bemorlarda nevrologik tekshiruv vaqtida umurtqa pog'onasi siljishi (listez) darajasi yoki mavjudligi o'rganildi. Tajribada 1-guruhdagi bemorlarda antespondilolistez 36%, retrospondilolistez 40,7%, laterospondilolistez 18% ekanligi aniqlandi. Bemorlarning 2-guruhida antespondilolistez 20%, retrospondilolistez 27,5%, laterospondilolistez bu guruh namunasida yo'q edi. Ikkinchi guruhda skoleoz sifatida umurtqa deformatsiya darajasi 24,8%, 1-guruhda faqat 3 bemorda yuqori bo'lgan. Bu ikkala guruhni o'zaro taqqoslaganda p

<0,05 ga teng bo'ladi va tajribada ko'rishimiz mumkinki farq unchalik katta emas.

Shunday qilib, guruhlararo taqqoslashda neyrovizulizatsion parametrlarida o'zgarishlar mavjudligi kasallikka chalinganiga ko'p yillar bo'lgan bemorlarda patologik jarayonning yuqori foizini va intensive og'riqning pastligini ko'rsatdi va bu ko'rsatkichni kompensatsion omil deb hisoblash mumkin. Umurtqa pog'onasi strukturasidagi o'zgarishlarni aniqlashda 1-guruhdagi bemorlarda ko'proq ro'yxatga olish (siljish) kuzatiladi va 2-guruh uchun deformatsiya skoleozi xarakterli deb xulosa qilindi. O'zgarishlarning neyroimaging parametrlarini va kasallikning davomiyligini (vaqt

uzunligini) kuchayish chastotasi bilan baholaganda, bunday bemorlarda (1-guruh) umurtqa pog'onasi deformatsiyasi, churra va protrusion listezi mavjudligi alevlenme chastotasini oshiradi. Bundan tashqari, 1-guruhdagi bemorlarda lumbosakral mintaqada og'riqning kuchayishi intervertebral disklarda kamroq aniq patologik degenerativ o'zgarishlar tufayli mazkur guruhning boshqa bemorlariga qaraganda uzoqroq intervalga ega

XULOSA

Lomber-sakral sohada og'riqning kuchiligi va intensivligining mavjudligi intervertebral diskdagi degenerativ o'zgarishlar (churra / protrusion) bilan bog'liq emas. Intervertebral diskdagi patologik jarayon kasallikning davomiyligi va shunga mos ravishda bemorning yoshiga bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida radikulopatiya chastotasiga ta'sir qiladi. Neyrovizualizasion usuli (MRT/MSCT) klinik ko'rsatkichlar bilan raqobatlashmaydigan majburiy/standart sifatida ko'rib chiqilishi kerak deb xulosa qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Волель БА, Петелин ДС, Рожков ДО. Хроническая боль в спине и психические расстройства. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;11(Прил. 2):17-24.
2. Chaabeni A., Kalai A., Megdiche I., Migaou H., Jellad A. and Frih Z.B.S. Prevalence and Associated Factors of Low Back Pain among Adolescent Athletes from an Athletics Club: A Cross-Sectional Study. // Open Access Library Journal, 2023, № 10 (2), 1-7. doi: 10.4236/oalib.1109722.
3. Jeffries LJ, Milanese SF, Grimmer-Somers KA. Epidemiology of adolescent spinal pain: a systematic overview of the research literature. Spine (Phila Pa 1976). 2007;32(23): 2630-2637. doi:10.1097/BRS.0b013e318158d70b
4. Буриева Д.М., Хакимова С.З., Джурабекова А.Т. Сравнительное изучение функции поддержания вертикальной позы у здоровых лиц и больных с паркинсонизмом //Иновационная наука. – 2015. – №. 6-2. – С. 232-236.
5. Шмырина К.В., Джурабекова А.Т., Вязикова Н.Ф. Эффективность Миртазапина в комплексном лечении хронических вертеброгенных болей в спине, обусловленных остеохондрозом позвоночника //Российский журнал боли. – 2015. – №. 1. – С. 71-72.
6. Шмырина К.В., Джурабекова А.Т., Вязикова Н.Ф., Бекназаров Н.Н. Оптимизация лечения остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника // Medicine (Almaty). – 2016. – No 7 (169). – P. 62-66
7. Анваров, У., Лукиев, М., Касимов, А., Мамурова, М. (2023). Нейровизуализационные И Нейропсихологические Исследования В Клинике Черепно-Мозговой Травмы Легкой И Средней Степени Тяжести. Центральноеазиатский Журнал Образования И Инноваций, 1(6 Part 6), 190-205.
8. Халимов, Р Дж; Джураев, АМ. Критерии оценки мультиспирально – компьютерно – томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы- III съезда травматологов – Ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов 3-4 октября 2019 г. С. 414.
9. Дурсунов, АМ; Шамшиметов, ДФ. Выбор метода оперативного лечения при вертельных переломах бедренной кости. Журнал Ортопедия, травматология и протезирование №4. 2004. С. 86-88.
10. Berry J.A., Elia C., Saini H.S., et al. A review of lumbar radiculopathy, diagnosis, and treatment. // Cureus, 2019, № 11(10): e5934. doi:10.7759/cureus.5934
11. So J.S., Kim Y.J., Lee S.K., Cho C.S. Importance of differential diagnosis of a possible brain tumor in patients with cervical radiculopathy.// J Korean Neurosurg Soc. 2022; 65(1): 145-150. doi:10.3340/jkns.2021.0127
12. Lin J.H., Chen C.C. Current challenges in diagnosis of lumbar radiculopathy. // World J Anesthesiol, 2018; 7(3): 20-23
13. Котова О.В., Акарачкова Е.С. Боль в спине: эпидемиология, этиология, лечение. Consilium Medicum. 2017; 19 (2.3. Неврология и Ревматология): 43–47.
14. Renjith K.R., Shetty A.P., Kanna P.R.M., Rajasekaran S. Spinal melorheostosis: a rare cause for thoracic radiculopathy. Int J Spine Surg. 2020;14(2):209-212 . Published 2020 Apr 30. doi :10.14444/7027.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000